

Dekabr, 2025-Yil

ODIL SUDLOVNI AMALGA OSHIRISH ORQALI ADOLATNI TA'MINLASHNING
HUQUQIY VA ILMIY ASOSLARI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg'ona yuridik texnikumi o'qituvchisi.

Dadajonov Shohrux Farrux o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi

“Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi 43-23-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18060031>

Annotatsiya. Mazkur maqolada huquqiy demokratik davlat sharoitida odil sudlovni ta'minlashning nazariy-huquqiy mohiyati, uning adolatni qaror toptirishdagi o'rni hamda ahamiyati tahlil qilingan. Muallif odil sudlovni inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash va jamiyatda huquqiy tartibotni mustahkamlashga xizmat qiluvchi asosiy institut sifatida yoritadi. Maqolada odil sudlov tushunchasi ilmiy manbalar asosida izohlanib, sud hokimiyati mustaqilligi, sudyalarning faqat qonunga bo'ysunishi, sud qarorlarining qonuniyligi va adolatligi huquqiy davlatning muhim belgilaridan ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: odil sudlov, adolat, sud hokimiyati, sud mustaqilligi, inson huquqlari, qonun ustuvorligi, huquqiy davlat, sud-huquq islohotlari, Konstitutsiya, sud qarorlari.

Аннотация. В данной статье анализируется теоретическая и правовая сущность обеспечения правосудия в демократическом государстве, основанном на верховенстве права, его роль и значение в отправлении правосудия. Автор подчеркивает роль правосудия как ключевого института, служащего для защиты прав и свобод человека, обеспечения верховенства права и укрепления правового порядка в обществе. В статье на основе научных источников объясняется концепция правосудия и обосновывается, что независимость судебной власти, подчинение судей исключительно закону, а также законность и справедливость судебных решений являются важными особенностями государства, основанного на верховенстве права.

Ключевые слова: правосудие, справедливость, судебная система, независимость судебной власти, права человека, верховенство права, верховенство права, судебные и правовые реформы, Конституция, судебные решения.

Abstract. This article analyzes the theoretical and legal nature of justice in a democratic state based on the rule of law, its role, and its significance in the administration of justice. The author emphasizes the role of justice as a key institution serving to protect human rights and freedoms, ensure the rule of law, and strengthen the legal order in society. Drawing on scholarly sources, the article explains the concept of justice and substantiates that the independence of the judiciary, the exclusive subordination of judges to the law, and the legality and fairness of judicial decisions are essential characteristics of a state based on the rule of law.

Key concepts: justice, fairness, judicial system, independence of the judiciary, human rights, rule of law, rule of law, judicial and legal reforms, Constitution, court decisions.

Huquqiy demokratik davlatda adolatni ta'minlashning eng muhim kafolatlaridan biri — odil sudlovni amalga oshirish hisoblanadi. Odil sudlov orqali inson huquq va erkinliklari himoya

Dekabr, 2025-Yil

qilinadi, qonun ustuvorligi ta'minlanadi hamda jamiyatda huquqiy tartibot mustahkamlanadi. Shu ma'noda, odil sudlov adolatni ro'yobga chiqaruvchi asosiy institut sifatida namoyon bo'ladi.

Sud hokimiyati mustaqilligi, sud qarorlarining qonuniyligi va adolatligi huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi.

Odil sudlov — bu jamiyatda adolatni qaror toptirishga qaratilgan sud hokimiyati faoliyati bo'lib, u qonunga tayangan holda inson huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda odil sudlov nafaqat sud qarorini chiqarish jarayoni, balki butun sud muhokamasining qonuniy, xolis va adolatli tarzda amalga oshirilishini anglatuvchi kompleks huquqiy tushuncha sifatida talqin etiladi.

Odil sudlov tushunchasining muhim jihati — sud mustaqilligidir. Sudyaning faqat qonunga bo'ysunishi, tashqi ta'sirlardan xoli bo'lishi odil sudlovning asosiy kafolati hisoblanadi. Sud mustaqilligi bo'lmagan jamiyatda sud qarorlari adolat mezonlariga emas, manfaat yoki bosimlarga tayanib chiqishi xavfi yuqori bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida odil sudlovni amalga oshirish orqali adolatni ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev o'z asarlari va ma'ruzalarida sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlash, inson huquqlarini sud orqali ishonchli himoya qilish hamda adolatli sud qarorlarini qabul qilish huquqiy davlat barpo etishning asosiy shartlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Jumladan, davlat rahbari odil sudlovni ta'minlash orqali fuqarolarning davlatga va qonunga bo'lgan ishonchini mustahkamlash mumkinligini alohida qayd etadi.¹

O'zbekiston Respublikasida sud-huquq islohotlari doirasida sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, fuqarolarning sud orqali himoyalaniish imkoniyatlarini kengaytirish va adolatli sud qarorlarini qabul qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda odil sudlov sud hokimiyati tomonidan qonunga muvofiq, xolis va mustaqil ravishda amalga oshiriladigan huquqni muhofaza qilish faoliyati sifatida ta'riflanadi.²

Odil sudlovning asosiy mazmuni sud ishlarini qonun asosida, taraflar tengligi va tortishuvchanlik prinsiplariga rioya qilgan holda ko'rib chiqishdan iborat.

Odil sudlov faqat sud organlari tomonidan amalga oshirilishi bilan ajralib turadi. Bu qoida davlat hokimiyatining bo'linishi prinsipining amaliy ifodasidir.

Adolat tushunchasi huquqiy va axloqiy kategoriya sifatida jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. Odil sudlov esa adolatni amalga oshirishning huquqiy mexanizmi hisoblanadi. Sud qarorining qonuniy, asosli va adolatli bo'lishi fuqarolarda sudga nisbatan ishonchni mustahkamlaydi².

Agar sud jarayonida qonun talablariga rioya etilmasa yoki ish biryozqlama ko'rib chiqilsa, adolatga erishish mumkin bo'lmaydi. Shu bois odil sudlov adolatning amaliy kafolati sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida odil sudlovning asosiy qoidalari mustahkamlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 133-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshiriladi.³

¹ Sh.M. Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — taraqqiyot va xalq farovonligining garovi. — Toshkent: O'zbekiston, 2017. — 43–45-betlar.

² Rahmonov Q.B. Davlat va huquq nazariyasi. — Toshkent: Adolat, 2020. — 112–115-betlar.

Dekabr, 2025-Yil

Shuningdek, Konstitutsiyaning 135-moddasida sudyalarning mustaqilligi va ularning faqat qonunga bo'ysunishi belgilab qo'yilgan. Bu normalar sud qarorlarining adolatli qabul qilinishi uchun huquqiy zamin yaratadi.⁴

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonunida ham odil sudlovni amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslari batafsil yoritilgan.⁵

Mamlakatimizda sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlash, sud tizimining obro' va nufuzini oshirish, davlat va jamiyatda sudlar faoliyatida haqiqiy adolatni ta'minlashga erishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmonlari qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabrdagi PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-sonli "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,⁷ 2023-yil 16-yanvardagi PF-12-sonli "Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁸, 2023-yil 16-yanvardagi PF-11-sonli "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁹, 2025-yil 21-avgustdagi PF-141-sonli "Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni¹⁰larini ta'kidlash o'rinlidir.

Odil sudlovni ta'minlash quyidagi asosiy prinsiplar bilan chambarchas bog'liq¹¹:

- qonuniylik prinsipi;
- sudyalarning mustaqilligi;
- aybsizlik prezumpsiyasi;
- taraflar tengligi va tortishuvchanlik;
- sud ishlarini oshkora ko'rib chiqish.

Ushbu prinsiplarga qat'iy rioya qilinishi sud qarorlarining adolatli chiqishini ta'minlaydi va inson huquqlarini samarali himoya qiladi.

Sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, odil sudlovning to'liq ta'minlanishi:

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: Adolat, 2023. — 133-modda, 78-bet.

⁴ O'sha manba. — 135-modda, 80–81-betlar.

⁵ O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent: Adolat, 2022. — 12–15-betlar.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-son "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvardagi PF-12-son "Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358913>.

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvar PF-11-son "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358976>.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-avgustda PF-141-son "Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/7696594>.

¹¹ Ibragimov N.J. Jinoyat protsessi. — Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020. — 64–67-betlar.

- fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklaydi;
- asossiz ayblovlarning oldini oladi;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltiradi;
- davlatga va sud hokimiyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Shu ma'noda, odil sudlovni amalga oshirish orqali adolat ta'minlanadi degan qoida ilmiy va amaliy jihatdan to'liq asosga ega.

Xulosa qilib aytganda, odil sudlov huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri bo'lib, u adolatni ta'minlashning eng samarali huquqiy mexanizmi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida odil sudlovning huquqiy asoslari mustahkamlangan bo'lib, ular sud hokimiyati mustaqilligi, inson huquqlarini himoya qilish va qonuniy qarorlar qabul qilishga qaratilgan. Odil sudlovni ta'minlash orqali jamiyatda adolat, qonun ustuvorligi va ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — taraqqiyot va xalq farovonligining garovi. — Toshkent: O'zbekiston, 2017. — 43–45-betlar.
2. Rahmonov Q.B. Davlat va huquq nazariyasi. — Toshkent: Adolat, 2020. — 112–115-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: Adolat, 2023. — 133-modda, 78-bet.
4. O'sha manba. — 135-modda, 80–81-betlar.
5. O'zbekiston Respublikasining “Sudlar to'g'risida”gi Qonuni. — Toshkent: Adolat, 2022. — 12–15-betlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-son “Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvardagi PF-12-son “Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358913>.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvar PF-11-son “Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358976>.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-avgustda PF-141-son “Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/7696594>.
11. Ibragimov N.J. Jinoyat protsessi. — Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020. — 64–67-betlar.